

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ КЫРГЫЗСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Ш.А. Адинаев

*к.п.н., доцент кафедры русской филологии
Международного университета им. Б. Сыдыкова
Ош, Кыргызстан*

Д.К. Кобулова

*ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Жалал-Абад, Кыргызстан*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071504>

***Аннотация.** В статье излагаются точки зрения авторов на одну из архиважных проблем вузов, а именно: проблеме улучшения качества обучения русскому языку в вузах. Известно, что качество полученных знаний подавляющей части выпускников вузов республик далеко от желаемых результатов. Авторами излагаются приемы и методы улучшения процесса усвоения предлагаемых знаний. Отмечается и значение учебно-воспитательного общения в этом процессе, перечисляются его разновидности и формы общения.*

***Ключевые слова:** психология, общение, учебный процесс, постулат, качество, педагог, преподаватель отдых, студент.*

*В конечном итоге качество обучения
должно измеряться не объемом рекомендованных
знаний, а объемом усвоенных.*

А. Брудный

В психологической литературе получение знаний трактуется преимущественно как осознанное понимание и смысловое восприятие предложенным преподавателем учебного материала для успешности учебного процесса

Понимание – это воздействие на обучаемых со стороны преподавателей, ученых вуза, администрации, товарищей по учебе. Исключительную роль в этом процессе играет личность педагога, учителя, который своим примером может учеников студентов вовлечь в учебную деятельность. Обучаемость – это способность усвоения в процессе обучения студентом любого материала [4; 5]. В учебном процессе важно определение понятия «обучаемость», определяемое Ананьевым А.А. [1]. Как синоним способности стали широко употреблять термин «Обучение» [2].

«Педагогическое общение – это основная форма осуществления педагогического процесса, целостная система социально-психологического

взаимодействия педагога и учащихся, содержит обмен информацией, воспитательные воздействия, организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств» [9, с. 10-11]. Этой проблемой занимались такие ученые, как: И.А. Зимняя, Я.Л. Коломенский, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан. Известно определение педагогического общения, данное А.А. Леонтьевым [9, с. 90]. По его мнению, педагогическое общение – профессиональное общение учителя (преподавателя) с учащимися на уроке, имеющее определенные педагогические функции, направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся внутри ученического коллектива. Самостоятельное, выстраивание системы полученных знаний, не формирует личность учащихся, а способствует развитию индивидуальности. Главным результатом педагогической деятельности является наличие качественных позитивных сдвигов в личностном и умственном развитии учащихся и студентов к саморазвитию. Выготский С.А. отмечает, что уровень продуктивности отражается не только в контексте преподавания, но и в процессе общения педагога с учащимися [2]. Мастерство педагога состоит в том, что в процессе общения он не только является образцом для учащихся, но и демонстрирует субъект-субъектную позицию, которая является основой доверительных, партнерских отношений детей и взрослого; комплекс профессиональных способностей; владение педагогическими техниками; специфические качества личности, присущие педагогическим работникам, необходимые для эффективного осуществления педагогической деятельности – педагогическая направленность, гибкость и компетентность [1; 4; 7]. Выделяются следующие функции педагогического общения – информационная, контактная, побудительная, интерактивная, аффективная, функция самопрезентации. Об этом свидетельствуют исследования Леонтьева А.А. [9]. К компонентам педагогического общения относят когнитивный (знание закономерностей общения, особенностей реализации всех сторон общения, психолого-педагогических требований), регулятивный (умение передавать информацию, организовывать взаимоотношения с детьми в процессе совместной деятельности, понимать эмоционально-психологическое состояние, управлять собственным состоянием, поведением и развитием), аффективный (отражает эмоциональные отношения между педагогом и обучающимися [9]). Ценность педагогического общения проявляется в том, что оно является одновременно обучающим, развивающим и воспитывающим. Обучающая направленность состоит в том, что учащиеся

присваивают себе и встраивают картину мира, получаемую от педагога. Развивающая – отражает эффект психологического сопровождения индивидуального развития каждого ребенка. Воспитывающая заключается в осмыслении учащимися транслируемых педагогом общечеловеческих ценностей и присвоении некоторых из них [6].

Выделяется несколько классификаций стилей педагогического общения. Чаще всего предлагается многогранность основных стилей руководства учащихся педагогом: автократический (самовластный), авторитарный (властный), демократический, игнорирующий, непоследовательный (алогичный). Другие стили: общение на основе высоких профессиональных установок, общение на основе дружеского расположения, общение-устранение, общение-заигрывание, которые в реальной практике сочетаются, но один может доминировать. Педагогическое общение не всегда может быть оптимальным для взрослого и детей, оно имеет свои проблемы, выражающиеся в барьерах общения и педагогических конфликтах.

Улучшение качества учебного процесса тесно связано с научной организацией труда преподавателя, который предполагает создание физических, санитарно-гигиенических, эстетических, психологических и этических условий для наиболее продуктивной его деятельности, роста квалификации и удовлетворенности своим трудом. Неправильная организация труда преподавателя вызывает у него состояние эмоциональной напряженности, приводящее к снижению результативности деятельности. Наблюдаются снижение критичности, аморфность мышления, снижение активности внимания и продуктивности деятельности, возникают ощущение своей профессиональной несостоятельности, недовольства собой, неудовлетворенность трудом, что в итоге приводит к профессиональному выгоранию. Личная научная организация труда педагога включает рациональное планирование работы на основе четкого уяснения целей своей деятельности; установку на интенсификацию труда, постепенное вхождение в работу; оптимальный ритм работы, освещение, благоприятную звуковую среду и температуру. Помимо личной организации труда на современном этапе большое значение приобретает корпоративная организация творчества педагога. Неблагоприятные условия рабочей среды вуза, такие как социальные, материальные, профессиональные, организационные – приводят к тому, что преподаватели систематически подвергаются интеллектуальным и психическим нагрузкам, что влечет заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной системы.

Литература

1. Ананьев П.Я. Избранные психологические произведения. – М.: Наука, 1980. – 247 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Просвещение, 1979. – 349 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Просвещение, 1970. – 180 с.
4. Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М.: Наука, 2002. – 400 с.
5. Даукша Л.М. Педагогическая психология. – М.: Наука, 2008. – 471 с.
6. Зверева В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей. – М.: Просвещение 1998. – 108 с.
7. Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построения ее диагностики. – М., 1975. – С. 105.
8. Котикова О.П. Педагогическая психология. – Минск, 2007. – 299 с.
9. Леонтьев А.А. Деятельный ум. – М.: Просвещение, 2001. – 790 с.
10. Реан А.А. Социальная педагогическая психология. – СПб., 2000. – 416 с.